

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

VOLUME I, ISSUE 10

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

IMFAKTOR

OCTOBER | 2023

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 10-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-10

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-10

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 10 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-10>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов Ойбек Ғ.

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

Таҳририят аъзолари:

1. Юсупова Хабиба Ирискуловна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
2. Олимов Лазиз Ярашович – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
3. Элов Зиёдулло Сатторович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
4. Ганжиев Феруз Фурқатович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
5. Мусаева Мухаббат Эшбаевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
6. Умаров Баҳром Норбоевич – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
7. Орипова Раънохон Иброхимовна – педагогика фанлари номзоди, доцент
8. Ўринова Феруза Ўлжаевна – педагогика фанлари номзоди, доцент
9. Ниёзова Лутфия Худайбергандовна – дефектолог - эксперт
10. Салиева Дилором Абдуллаевна – психология фанлари номзоди
11. Останов Шухрат Шарифович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
12. Рустамов Шавкат Шухратович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
13. Халлокова Максудахон Эргашевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
14. Исмаилова Раъно Нураевна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
15. Саримова Дилдора Соаталиевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
16. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
17. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
18. Худайбергандов Шухрат Шавкат ўғли – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
19. Исматова Дилафруз Тўймуратовна – психология ф.б.ф.д. (PhD)

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 2022 йил 22 декабрь кунини **№ 054834**-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 8.2** “**импакт-фактор**” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади**.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

САИДМУРАДОВА Ситора Набижонова

*Сурхондарё вилояти “Фавқулодда вазиятлар бошқармаси
Ҳаёт фаолияти хавфсизлиги ўқув маркази”*

ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10026573>

МАЛАКА ОШИРИШДАГИ ЎҚИТУВЧИЛАРНИНГ КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИК МЕЗОНЛАРИНИ ТАРБИЯЛАШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ ТАСНИФИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада малака оширишдаги ўқитувчиларнинг касбий компетентлик мезонларини тарбиялаш бугунги кунда долзарб педагогик муаммо сифатида эканлиги, таълим технологияларининг фанда ўрганилганлик жиҳатлари, малака оширишдаги ўқитувчиларнинг касбий компетентлик мезонларини тарбиялаш технологияларининг турлари ва шакллари, анъанавий ўқув фаолияти, квазипрофессионал ҳамда ўқув касбий фаолиятдаги касбий компетентлик мезонларини тарбиялаш технологиялари, машғулот ва аудиториядан ташқарида маъруза ва семинар ўқитиш шакли, ноимитацион ва имитацион технологиялар, бирлаштирилган (комбинациялашган) технологиялар, касбий фаолият тажрибасини тарбиялайдиган технологиялар, ўқитувчиларнинг илмий тадқиқотчилик фаолиятини тарбиялаш технологияларидан фойдаланишнинг мазмун ва моҳияти, ўқитувчининг касбий компетентлик мезонларини тарбиялаш технологияларининг роли ёритилган.

Калит сўзлар: Малака ошириш, касбий компетентлик мезонлари, таълим технологиялари, машғулот, аудитория, ноимитацион, имитацион технологиялар.

CLASSIFICATION OF TECHNOLOGIES FOR TRAINING PROFESSIONAL COMPETENCE CRITERIA OF TEACHERS IN ADVANCED TRAINING

ANNOTATION

In this article, the fact that training the criteria of professional competence of teachers in advanced training is an urgent pedagogical problem today, the aspects of educational technologies that have been studied in science, the types and forms of the technologies of training the criteria of professional competence of teachers in advanced training, the technologies of training the criteria of professional competence in traditional educational activities, quasi-professional and educational professional activities, lecture and seminar teaching system, non-imitative and imitative technologies, combined (combined) technologies, technologies that educate the experience of professional activity, the content and essence of the use of technologies for educating teachers' scientific research activities, the role of technologies in educating the criteria of professional competence are covered.

Keywords. Training, criteria of professional competence, educational technologies, training, audience, non-imitation, imitation technologies.

КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ВОСПИТАНИЯ КРИТЕРИЕВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ В ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается тот факт, что подготовка критериев профессиональной компетентности педагогов системы повышения квалификации является актуальной педагогической проблемой сегодняшнего дня, рассматриваются аспекты изучения образовательных технологий, виды и формы технологий воспитания критериев профессиональной компетентности, технологии воспитания критериев профессиональной компетентности в традиционной образовательной деятельности, квазипрофессиональной и образовательно-профессиональной деятельности, лекционно-семинарская форма преподавания, неимитативные и имитативные технологии, комбинированные технологии, технологии воспитания профессионально-опытной деятельности, освещаются содержание и сущность использования технологий обучения научно-исследовательской деятельности учителей, роль технологий в воспитании критериев профессиональной компетентности учителя.

Ключевые слова. Повышение квалификации, критерии профессиональной компетентности, образовательные технологии, занятие, аудитория, неимитационные, имитационные технологии.

Таълим мақсадига эришиш учун малака оширишдаги ўқитувчиларнинг касбий тарбияланиши ҳамда субъектнинг жамоада ва меҳнат бозорида шахслараро муносабатларда шахснинг таълим жараёнида фаолият субъекти сифатида кўрилади ва шу тарзда бошқалар билан муносабатда ва фаолиятда ушбу фаолиятнинг хусусиятини аниқлайди. Таълим технологияларининг педагогик психологик асосларини, ўқув жараёнини ташкиллаштиришнинг шакл ва методларини аниқлашда психолог олимлардан бўлган Л.С.Виготский. П.Я. Гальперин, В.В. Давидовлар ва А.Н.Леонтевлар томонидан ишлаб чиқилган фаолият назариясига таяниш мумкин.

Ўқитувчиларни касбий тарбиялашда фаолиятли ёндашувдан фойдаланиш сифат жиҳатидан анъанавий таълим шаклидан фарқли равишда бошқача сифатий ўқитувчи ва тингловчи ўртасидаги ўзаро таъсирлашувни намोён этади. Ушбу технологиянинг мазмун моҳияти у ёки бу касбий фаолиятга ўқитишни моделлаштириш фаолиятнинг ижтимоий ва предметли мазмун моҳиятини асосида амалга оширилишида акс этади. малака оширишдаги ўқитувчиларнинг касбий компетентлик мезонларини тарбиялашда қўлланиладиган технологияларни танлашда қуйидагиларни эътиборга олиш лозим:

1. Қонуниятлар ва улардан келиб чиқадиган таълим тамойилларини;
2. Таълимнинг мақсади ва вазифалари;
3. Ўрганилаётган фаннинг методи ва мазмун моҳияти
4. Таълим олувчиларнинг ўқув имкониятлари:
 - а) ёшга оид имкониятлари (жисмоний, маънавий);
 - б) тайёргарлик даражаси (таълимда ва тарбияда);
 - в) машғулот олиб бориладиган гуруҳ (жамоа) нинг ўзига хосликлари;
5. Ташқи шароит хусусиятлари (географик, ишлаб чиқариш муҳити ва бошқалар.

Малака оширишдаги ўқитувчиларнинг касбий компетентлиги мезонларини тарбиялаш учун қўлланиладиган таълим технологияларининг мақсади ўз касбий вазифаларини еча оладиган, касбининг мукамаллигини англайдиган., жамоада ижобий муносабатларни ўрната оладиган. шахсий ривожланиши, тарбияланиши ҳамда меҳнат бозорида рақобатбардош субъектни етказишдир. Малака оширишдаги ўқитувчиларнинг касбий компетентлиги мезонларини тарбиялашда технологик ёндашувдан фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга.

Қуйида ўқитувчиларнинг касбий компетентлиги мезонларини тарбиялаш технологияларининг турлари ва шакллари келтирилган:

I-жадвал

Ўқитувчиларнинг касбий компетентлиги мезонларини тарбиялаш технологияларининг турлари ва шакллари

№	Фаолият	Технология турлари	Технология ва шакллари
1.	Анъанавий ўқув фаолияти	Анъанавий технология: маъруза ва семинар ўқитиш тизими	Маърузалар, семинарлар. амалий машғулотлар, лаборатория машғулотлари
2.	Квазипрофессионал фаолият	Ноимитацион. Ўйин бўлмаган технологиялар	<i>Муаммоли ўқитиш</i> технологиялари. <i>Практикумлар</i> : ижтимоий-маданий, ишлаб-чиқарувчи. <i>Лойиҳавий технологиялар</i> : шахсий ва гуруҳий лойиҳалар, монопредметли ва предметлараро; қисқа муддатли (мини лойиҳалар), ўрта муддатли ва узок муддатли; ахборотий, тадқиқотчилик, ижодий ва амалий-йўналтирилган лойиҳалар; виртуал тармоқ лойиҳалар; Кейс – технологиялар. Мустақил ишларни тайёрлаш ва ҳимоя қилиш. Тадқиқотчилик фаолиятини ташкиллаштириш: ўқитувчиларнинг илмий жамоалари ва илмий-амалий конференциялар, талабаларнинг илмий муҳокамалари.
		Ноимитацион, Ўйинли технологиялар	<i>Рефлексив-ролли ўйинлар</i> . <i>Ташкилий фаолиятли ўйинлар</i> <i>Эксперт ўйинлари (компьютер ўйинлари)</i> . <i>Ақлий хужум ўйинлари</i> : “Қайтар ақлий хужум”. “Икки томонлама ақлий хужум”. “Ҳоаялар конференцияси”.
		Бирлаштирилган (комбинациялашган) технологиялар	<i>“Танқидий фикрлаш” технологияси</i> . <i>Психологик ва ижтимоий-психологик тренинглари</i> .
		Имитацион, ўйинли бўлмаган технологиялар	Ўқув ускунасидаги машғулотлар
		Имитацион, ўйин технологиялари	“Дебат” технологияси. Имитацион ўйинлар технологияси: бизнес ўйинлар. Ўқув ускуналари билан ўтказиладиган имитацион ўйинлар.
3.	Ўқув касбий фаолият	Касбий фаолият тажрибасини тарбиялайдиган технологиялар	Мутахассислик бўйича амалиётлар Стажировка, чет давлатларда стажировка.
		Ўқитувчиларнинг илмий тадқиқотчилик	Илмий семинарлар. Муаллифлик устахонаси.

	фаолиятини тарбиялаш технологиялари	Ўқитувчиларнинг тадқиқот лабораториялари. Илмий-тадқиқот экспедициялар. Илмий нашрлар. Илмий тадқиқотчилик амалиёти.
--	-------------------------------------	---

Юқорида келтирилган технологиялар учта гуруҳга ажратилган: анаънавий-ўқув, квазипрофессионал ва ўқув-касбий фаолиятли технологиялар. Фаолиятнинг биринчи гуруҳига ўқитишнинг маъруза-семинар тизими киритилиб, бундай ўқитиш шакли анъанавий ҳисобланиб, улар катта қўламли маълумотни етказиш, хотирани, диққатни ривожлантириш, тингловчиларнинг баъзи мантиқий фикрлаш малакаларини тарбиялаш (асосий ва мавжудларини ажратиш, ўқув материални тизимлаштириш, асосларни саралаш, тавсифни яратиш)да мос келади. Анаънавий технологиянинг таркибий қисмларига:

- Машғулотни ташкиллаштиришнинг гуруҳий тизими;
- Предметли ўқув режаси;
- Гуруҳлар сонининг мавжуд белгиланган миқдори;
- Ўқитувчи ва тингловчилар учун ягона, барқарор ўқув машғулотларининг мавжудлиги;
- Битта предметнинг ўқув материалларини ҳафта давомида етказиб бериш;
- Ўқув машғулотларининг асосий шакли сифатида маъруза, семинарлар, лаборатория ва амалий машғулотлардан фойдаланиш.
- Ўқитувчи (маърузачи) томонидан ўқитишнинг аниқ мақсадини қўйиш ҳамда ушбу мақсадга эришиш учун шунга мос режаларни тузиш;
- Ўқитишнинг кўргазмали-иллюстрацияли методларидан фойдаланиш.
- Ўқитувчининг ўқув машғулотларида тингловчилар билан гуруҳий ва индивидуал шаклда ишлаши (семинар ва амалий машғулотларда) ва бошқ.

Фаолиятнинг иккинчи ва учинчи гуруҳига ўқитувчиларнинг ўқув-фаолиятли ва квазипрофессионал фаолиятини ўзида мужассамлаштирган фаол ўқитишнинг инновацион технологиялари келтирилган бўлиб, ушбу технологияларнинг қуйидаги ўзига хосликлари мавжуд:

- Тингловчиларнинг тафаккурини ва хулқ атворини фаоллаштириш;
- Тингловчиларнинг ўқув жараёнига юқори даражада жалб бўлганлиги (тингловчининг фаоллиги маърузачининг фаоллигига мувофиқлиги);
- Тингловчиларнинг ўзаро ёки маърузачи билан ўзаро таъсирлашувининг мажбурийлиги;
- Машғулотнинг юқори даражадаги эмоционаллиги, ижодийлиги, мотивациялашганлиги;
- Қисқа муддатлар ичида ўқув материалларини ўзлаштиришга йўналганлиги ва бошқ.

Технологияларда реал жараёнларни иммитациялайдиган квазипрофессионал фаолият моделининг мавжуд ёки мавжуд эмаслигига кўра, ушбу гуруҳдаги арча технологиялар имитацион ва ноимитацион технологияларга (ҳар бир гуруҳда ўйинли ва ўйинли бўлмаганлари ажратилган) ажратилган. Учинчи фаолият гуруҳига ўқув касбий фаолият технологиялари киритилган бўлиб, улар ҳақиқий амалиёт шароитларига яқинлаштирилган.

Малака оширишдаги ўқитувчиларнинг касбий компетентлик мезонларини тарбиялаш учун танланган технологиялар ўқитувчиларнинг ўқув вазифаларни ўзлаштириши ва уларнинг алоҳида таркибий қисмларини (когнитив, ориентациявий, опреационал) ўзлаштириш, кейинчалик уларни умумий фаолият усулида интеграциялашга асосланади. Ўқитувчиларнинг касбий компетентлик мезонларини тарбиялашнинг якуний босқичи амалий вазифаларни ечиш тажрибасини орттириш ҳисобланади.

Т.П.Афанасева, Е.В.Караваева, А.Ш.Канукоева, В.С. Лазарева, Н.В.Немовалар томонидан юқоридаги санаб ўтилган анъанавий, квазипрофессионал ва ўқув – касбий фаолият технологияларининг ўқитувчилар касбий компетентлиги таркибий қисмларини тарбиялаш ролини бажара олиши кўриб чиқилган (2 - жадвал) [1. Б,90].

Бугунги кунга қадар, таълимнинг маъруза-семинар тизими билим, малака ва кўникмаларни ўзлаштиришга йўналтирилган эди. Бундай машғулотларда маълумотларни ўзлаштириш кўрсаткичи 30% дан (кўргазмали қўлланмалардан фойдаланган ҳолда) 50% (аудиовизуал воситалардан фойдаланган ҳолда) гачани ташкил этган.

II-жадвал

Малака оширишдаги ўқитувчиларнинг касбий компетентлик мезонларини тарбиялашда таълим технологияларининг (гуруҳлари) ўрни

Т/р	Технология гуруҳлари	Касбий компетентлик мезонларини тарбиялаш технологияларнинг роли
1.	Анъанавий ўқув фаолияти технологиялари (маъруза, семинарлар)	Фаолиятни бажариш асосига йўналтирилган билимларни, умумлаштирилган усуллар ва хусусий методларни, вазифаларини ечиш қоидалари тўғрисидаги билимларни тарбиялаш
2.	Квазипрофессионал фаолият технологиялари	Тарбияланаётган касбий компетентликнинг алоҳида мезонларини қайта ишлаш ва ўзлаштириш ҳамда уларни касбий фаолиятни иммитацияловчи ўқув жараёнига интеграциялаш усуллари.
3.	Ўқув касбий фаолият технологиялари	Тарбияланаётган касбий компетентликнинг алоҳида мезонларини қайта ишлаш ва ўзлаштириш ҳамда махсус ташкиллаштирилган ўқув касбий фаолият шароитларига интеграциялаш.

Ўқитишнинг фаол технологилари – бу таълим оловчиларнинг (ўқитувчиларнинг) ўқув материалларини ўзлаштиришдаги жараёнларда фаол билишга оид ва амалий фаолиятга ундайдиган технологиялардир. Таълимнинг фаол технологиялари тайёр маълумотларни таълим оловчиларга етказиб бериш, маълумотларни эслаб қолиш ва такрорлашни эмас балки ўқитувчиларнинг фаол тафаккур ва амалий фаолиятидаги жараёнларда мустақил билимга ва малакага эга бўлишига йўналтирилган бўлади. Малака оширишдаги ўқитувчиларнинг билишга оид фаолияти янги маълумотларни ўзлаштиришга бўлган интилиш, қизиқиш, шахсий ва жамоавий топшириқларни бажаришга интилиш, атрофдагиларнинг (бошқа ўқитувчиларнинг) фаолиятига интеллектуал-эмоционал жавоб беришни англатади.

Ўқитувчиларнинг билишга оид мустақиллиги дейилганда, мустақил фикрлаш малакаси ва интилиш, янги вазиятга диққат-эътиборини қаратиш қобилияти, вазифаларни ечишга ўз йўналишини, усулини топиш, ўзлаштирилаётган маълумотни нафақат тушуниш балки билимни излаб топиш усуллари билиш; бошқаларнинг фикрига танқидий ёндаша олиш, ўз фикрининг мустақиллиги тушунилади.

Малака оширишдаги ўқитувчиларнинг билишга оид фаоллиги вამустақиллиги дейилганида, ўқитувчиларнинг билим олишдаги ва билимини мукамаллаштиришдаги интеллектуал хусусиятлари ва сифатлари тушунилади. Билиш фаолияти ва мустақиллигининг тарбияланиши учун шароитнинг йўқлиги эса ушбу сифатларни ривожлантормайди. Шунинг учун ҳам малака оширишдаги ўқитувчиларнинг ақлий фаолияти ва мустақиллигини тарбиялаш учун таълим жараёнида ўқитишнинг фаол технологияларидан фойдаланиш ўқитувчиларнинг муҳим ақлий сифатларини ривожлантириб, кейинчалик эгаллаган ва мустаҳкамлаган билимларни амалиётда қўллаш имконини беради.

М. Новик фаол ўқитиш технологияларининг иммитацион ва ноиммитацион гуруҳларини таснифлаб берган (1 – расм).

Ноимитацион ўқитиш методларининг ўзига хослиги ўрганилаётган жараён ёки фаолият моделининг йўқлигидир. Ўқитишни фаоллаштириш ўқитувчи ва тингловчи ўртасидаги тўғри ва қайтар алоқани ўрнатиш орқали амалга оширилади.

Имитацион машғулотларнинг ўзига хослиги ўрганилаётган жараён (индивидуал ва жамоавий касбий фаолиятни имитациялаш(ўхшатиш)) моделининг мавжудлиги.

1-расм. Фаол ўқитиш технологиялари (М.Новик бўйича)

Имитацион ўқитиш методи орқали касбий фаолият контекстини қайта ишлаш жараёни содир бўлиб, бунинг ёрдамида педагогик муаммоларни ёки муаммоли вазиятларни муваффақиятли ечиш имкони пайд бўлади. Имитацион машқлар танланган соҳадаги шахсий ва жамоавий фаолиятни, имитацион модел объекти, жараёни ва фаолиятининг мавжудлиги имитациялашни шартлилигини назарда тутади.

Ноимитацион машқлар бундай моделни талаб қилмайди, бу ерда фаоллаштириш ўқитувчи ва маърузачи ўртасидаги тўғридан – тўғри ва қайтар алоқа таъсир тизими билан таъминланади. Ўқитувчиларнинг когнитив таркибий қисмларни тарбиялаш уларнинг касбий фаолиятини мукамаллаштиришга тайёрлигида муҳим рол ўйнайди. Унинг мазмун-моҳиятини кенглиги ва умумийлиги бўйича предметли билимлардан фарқланувчи методологик билимлар ташкил этади.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Т.П.Афанасьева, Караева Е.В., Канаукова В.С., Лазарев, Н.В.Немова. Методические рекомендации по разработке и реализации на основе деятельностно-компетентностного подхода образовательных программ ВПО, ориентированных на ФГОС третьего поколения.
2. Исмаилова З.К., Мустафоева Д.А. Малака ошириш курсларида инновацион таълим технологиялари асосида дарсларни ташкил этиш. // Бухоро: “Педагогик маҳорат” илмий-назарий ва методик журнал, №4, 2019, 11-18 б.
3. Организационно-содержательные технологии повышения квалификации работников образования Текст. / Ю.А. Савинков и др. Воронеж: ВОИПКипРО, 2010. - 78 с.
4. Мозгарев Л.В. Условия профессионального развития педагогов в системе повышения квалификации Текст.: автореф. дис... канд. пед. наук / Л.В. Мозгарев. Липецк, 2001.-21 с.
5. Нечаев Н.Н. Формирование коммуникативной компетенции как условие становления профессионального сознания специалиста Текст. / Н.Н. Нечаев, Г.И. Резницкая // Вестник УРАО. 2002. - № 1. - С. 3-21.
6. Концепция повышения квалификации педагогических кадров и целевой подготовки специалистов в системе «вуз инжиниринговый центр -предприятия» Электронный ресурс. - <http://www.kp-plant.ru/uploaddata/V-Концепция>.
7. Кульневич С.В. Педагогика личности от концепции до технологий: учеб.-практ. пособие для учителей, студентов, магистрантов и аспирантовпед. учеб. заведений, слушателей ИПК Текст. / С.В. Кульневич. Ростов н/Д: Творч. центр учителей, 2001. - 160 с.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 10-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-10

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-10

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz